

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (2)

ISSN: 2992-8982 <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
2-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayev vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixojaga o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyev vch, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilkomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARIDA MOLIVAVIY HISOBOTLAR TAHLILINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'NALISHLARI	12
Xudoyberdiyev Ulug'bek Axmad o'g'li	
O'ZBEKISTON KOMPANIYALARIDA DIVIDEND SIYOSATI JOZIBADORLIGINI OSHIRISH	16
Shermuxamedov Akmal Komiljonovich	
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНТЕХА И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	21
Салимова Зиёда Рустамжон қизи	
ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARIDA YO'QOTISHLAR HISOBI UCHUN ISHCHI HISOBVARAQLARI TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH	27
Xojimurodov Zuxriddin Shukurullo o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA BANK XIZMATLARINI MASOFADAN KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	32
Azlarova Aziza Axrorovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SOLIQ ORGANLARI FAOLIYATINI SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	36
Soyibova Matluba Ahmedboyevna	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	41
M.O. Yo'ldoshova	
NARXLARNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY KONSEPSIYASI SIFATIDA DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISH	45
Anvar Deberdiyev	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI RAQAMLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT KO'LAMINI QISQARTIRISH YO'LLARI	49
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
STARTAP EKOTIZIMLARINI RAG'BATLANTIRISHNING SOLIQ MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: GLOBAL MUAMMOLAR VA HUDUDIY IMKONIYATLAR	55
Ishimova Mohinur Absalomovna	
UMUMIY OVQATLANISH TIZIMIDA B2B MARKETINGINI JORIY ETISH. (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	61
Zakirova Gulnoza Qudratovna, Aliyeva Gulnora Ildarovna	
TIBBIYOT TASHKIOTLARIDA NOMOLIVAVIY AKTIVLAR HISOBI AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	67
Iskanov Xoljigit Nurkosimovich	
RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZIDA ICHKI AUDIT TIZIMINI TASHIL ETISH AMALIYOTI	73
Suyunov Yorqin Bekmurodovich, Nazarov Ubaydulla Abdumannapovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	79
Yuldashev Akmal Kiyomovich	
TOG'-KON KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIM HOLATINI BAHOLASH VA IQTISODIY SAMARADORLIK ZAXIRALARINI ANIQLASH	83
Abirova Nargizabonu	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI VA ULARNING MILLIY RIVOJLANISHI	88
Turayev Abduvohid Kuldashevich	

IQTISODIYOTNING INNOVATSION TARAQQIYOTI SHAROITIDA MEHNAT RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	93
Artiqova O'g'iljon Zafar qizi	
O'ZBEKISTON MILLIY TELERADIOKOMPANIYASI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA SEMIR MODELIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	101
Rustamov Zafar	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH TANNARXINI PASAYTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	107
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	
BUXORO ARK ANSAMBLI TURISTIK SIG'IM IMKONIYATLARINI BAHOLASH	111
Sulaymonova Malika Maxmudovna, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	116
Муродов Шавкатжон Фарходович, Зайналов Ж. Р.	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDAGI INVESTITSION LOYIHALARNI AMALGA OSHIRISHDA MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	121
Ochildiyeva Naima Mengziya qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
TIJORAT BANKLARINING KREDITLASH AMALIYOTIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	127
Melibayev Sodir Adilovich	
TIJORAT BANKLARI RENTABELLIGINI TA'MINLASHDA AKTIVLAR VA REGULYATIV KAPITALNING O'RNI	135
Sheraliev Abbos Xolmuminovich	
DIGITAL TRANSFORMATION OF DECISION-MAKING IN THE NATIONAL ELECTRICITY GRID OF UZBEKISTAN	140
Abdumalik A. Djumanov, Mukhlisa M. Gafurova, Tursunmurod R. Sobirov	
VIRTUAL IQTISODIYOTNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH MEXANIZMLARI	147
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
O'ZBEKISTON QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINING RIVOJLANISH HOLATI VA INSTITUTSIONAL TUZILMASI.....	152
Shamsiddinov Ne'matjon Ashurali o'g'li	
ASOSIY VOSITALAR HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	157
To'ychiyeva Dilnoza Farxod qizi	
ELEKTRON TIJORAT BOZORIDA RISKLARNI BAHOLASH MASALALARI	162
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
UY-JOY BOZORINI IPOTEKA KREDITLASH AMALIYOTI ORQALI INTEGRATSIYA QILISH: O'ZBEKISTON SHAROITIDA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	166
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
HUDUDIY INVESTITSIYA TARKIBINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA DINAMIK TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	171
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI KREDITLASH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH	175
Bo'taev O'tkir Eshboevich	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI MOLIYALASHTIRISHNING INNOVATSION USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	181
Umarova Malika Nematjanovna	
РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	187
Рахмонов Джамшид Одил угли	

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА.....	194
Абдусаламова Фарогат Сунатиллаевна	
BANK XIZMATLARI KO'RSATISH MEZONLARINI ANIQLASH VA ULARNI BAHOLASH.....	200
Avazbek Jo'rayev	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK OMILLARNING IQTISODIY AHAMIYATI	207
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
ASALARICHILIK XO'JALIKLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	211
Berdimuratov Kuanishbay Genjebaevich	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ.....	215
Абдулаттоев Абдухакимжон Абдулхамид угли	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING "YASHIL" IQTISODIYOTGA O'TISH STRATEGIYASI.....	228
Mohichexra Melikovna Mo'minova	
INKLYUZIV TURIZMNI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI: XALQARO TAJRIBA TAHLILI	233
Dilbar Xasanovna Aslanova, Usmanova Zumrad Islamovna	
TA'LIM TIZIMIDA MARKETING YONDASHUVI VA TAMOYILLARINI QO'LLASHNING NAZARIY ASOSLARI	239
Musayeva Shoira Azimovna, Raxmonova Aziza Tolibovna	
MEHMONXONALAR VA OILAVIY MEHMON UYLARI RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI	245
Boynazarov Ulug'bek Egamberdiyevich	
HUDUDLARNING TURISTIK SALOHİYATIDAN FOYDALANISH ORQALI ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	250
Daminov Mirvoxid Isroilovich	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: MAKROIQTISODIY VA TARMOQ KO'RSATKICHLARI ASOSIDA TAHLIL	255
Iminoxunov Abdukoxor Abdivaitovich	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING INNOVATION SAMARADORLIKKA TA'SIRI	264
Abdunabiyev Sirojiddin G'anijon o'g'li	
ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ КАТАЛИЗАТОРОВ В ПРОЦЕССЕ ГИДРООЧИСТКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ИХ РОЛЬ В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	271
Тураев Баходир Тиркашевич, Махманов Дониёр Махманович	
SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY TURIZM BOZORINING MARKETING TAMOYILLARI ASOSIDAGI KOMPLEKS TAHLILI	276
Namozov Shahzod Maxmud o'g'li	
INNOVATIVE TRANSFORMATION PROCESSES AND ADVANCED INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE FIELD OF AGRICULTURAL SERVICES.....	282
Djurayeva Dilnoza Davronovna, Boltayeva Shakhnoza Bebudovna	
COMPARISON OF HOSPITAL-BASED AND HOME-BASED REHABILITATION AFTER CERVICAL SPINE SURGERY IN UZBEKISTAN	290
Shokhrukh Ziyavaddinov	
О'ZBEKISTON AKSIYADORLIK JAMIYATLARI MOLIYAVIY KOEFFITSIYENTLARI TAHLILI	299
Norqulov Mirsaid To'lqin o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA RAQOBAT MUHITINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	306
Turdiyev Izatulla Ollaqulovich	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA IJARA HISOBI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	312
Xoliqulova Yulduz Panji qizi	

ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGIGA RAQAMLASHTIRISH VA INNOVATSIYALARNING O'RNI: XORIJ TAJRIBASI	317
Mavlonov Ozod Ulug'bekovich	
QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING XORIJIY DAVLATLAR ILG'OR TAJRIBALARI VA ULARNI MAMLAKATIMIZDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	322
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH ASOSIDA BOSHQARISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	330
Boltayev Zokirjon Otanazarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT TRANSFORMATSIYASI SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TO'LOV QOBILIYATINI TA'MINLASHNING INNOVATSION MEKANIZMLARI.....	334
Adilova Zohida Ikromjonovna	
MOLIYAVIY AKTIVLAR TARKIBIDAGI DEBITORLIK QARZDORLIKLARINI MHXS TALABLARI ASOSIDA BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	339
Umurzakov Dilshodbek Hakimovich	
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ УДАЛЁННОЙ РАБОТЫ	345
Хамидов Далер Дилшодович	
ISMOIL SOMONIY MAQBARASINING TURISTIK SIG'IMINI BAHOLASH: BUXORO TARIXIY MARKAZI MISOLIDA.....	351
Choriyeva Dilovar Tohir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
CONSUMER TRUST IN UZBEKISTAN'S E-COMMERCE	356
Erkin Shavqiyev Professor, Ulugmurodov Farkhod	
IMPROVING THE FINANCING SYSTEM OF EXPORT ACTIVITIES OF SMALL BUSINESS ENTITIES.....	362
Karamatdinova Aysawle Parakhatovna	
XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARINING RAQAMLI MARKETING VOSITALARI TAHLILI: O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	369
Sharopova Nafosat, Xolmamatov Diyorbek	
SURXONDARYO VILOYATIDA MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	374
Islomov Bobur Bahodir o'g'li	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA ASOSIY VOSITALARGA AMORTIZATSIYA HISOBLASH USULLARI VA AUDITORLIK HISOBOTINI TAKOMILLASHTIRISH	380
Xasanov Shoxrux Raximjonovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA REAL SEKTOR KORXONALARINING ROLI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	385
Sobitova Ra'no Solidjonovna, Babaxadjayev Firdavs Bahodir o'g'li	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE NEW UZBEK CONSULTING SERVICES MARKET AND METHODS FOR ASSESSING THE POTENTIAL FOR ATTRACTING INVESTMENTS	388
Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
RESPUBLIKAMIZDA UMUMIY OVQATLANISH SOHASI XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARDAN FOYDALANISH.....	394
Kalanova Moxigul Baxritdinova	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA KORXONA BOSHQARUVINING TASHKILIY-IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	399
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
BALIQCILIK SOHASIDA TADBIRKORLIK MAJMUALARINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING ROSSIYA TAJRIBASI VA UNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	406
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich	

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA CHIQUINDILARNI BOSHQARISH TIZIMINING ZAMONAVIY MODELLARI	416
Xasanov Komil Mutalibjanovich	
TOSHKENT VILOYATI QISHLOQ HUDUDLARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY OMILLARI: EMPIRIK TAHLIL	421
Saidakbarova Ziyoda Doniyor qizi	
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR FINANCIAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF ADDITIONAL ACTIVITIES IN FARM ENTERPRISES	426
Kalimbetov Khaliknazar Kurbanbaevich	
KIMYO SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'NALISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	432
Suyarov Shaxzod Salim o'g'li	
XALQARO MOLIYA TASHKILOTLARIDAN O'ZBEKISTONGA JALB ETILGAN IMTIYOZLI MABLAG'LARNING SAMARADORLIGI	438
Turdiyeva Zarnigor Asqar qizi	
NAVOIY VILOYATIDA TURIZM XIZMATLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH.....	442
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKNI BOSHQARISHNING XORIJIY AMALIYOTI.....	448
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
KORXONALARDA STRATEGIK REJANI ISHLAB CHIQUISH DARAJALARI VA BOSQICHLARI	452
Zaripova Sayohat Zafarovna	
IQLIM O'ZGARISHINING AGRAR IQTISODIYOTGA TA'SIRI: NAZARIY YONDASHUVLAR VA XALQARO TAJRIBA.....	457
Ozodxon Mahmudovna Qo'ziboyeva, Anvarbekov Fayzullo Rustamjon o'g'li, Rahmonova Xosiyatxon Fayzullo qizi	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF BANKING SERVICES THROUGH THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA TECHNOLOGIES.....	462
Mamatova Sevara Ilhom kizi	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISK MENEJMENT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	470
Toshpulatov Davron Akromovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH: HOLAT, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	477
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
YASHIRIN IQTISODIYOTNING RASMIY IQTISODIYOTGA TA'SIRINI BAHOLASH MUAMMOLARI	482
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
NAVOIY VILOYATI QIZILQUM CHO'LLARIDA XALQARO TURIZMNI TASHKIL QILISH VA RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	486
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
BARQAROR SHAHAR RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI VA ULARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: TANLANGAN DAVLATLAR VA O'ZBEKISTON MISOLIDA	493
Dadabayeva Nigora Muxamatxanovna, Jahongirova Muazzamxon Jahongir qizi	
AUDIT TEKSHIRUVLARIDA AUDIT DALILLARINI YIG'ISH AMALIYOTINI ZAMONAVIY IT TEXNOLOGIYALARDAN VA "MACHINE LEARNING" DAN FOYDALANGAN HOLDA TAKOMILLASHTIRISH ("IPAK YO'LI" AITB MISOLIDA).....	499
Eshqurbonov Bahrom Norsoat o'g'li	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BITIRUVCHILARINING MEHNAT BOZORIGA INTEGRATSIYASI: RAQAMLI KO'NIKMALAR OMILINING ROLI.....	506
Eshbo'riev Umarbek Rashidovich	
KOMPANIYALAR MOLIYASINING BARQARORLIGINI TA'MINLASH YO'LLARI.....	518
Rasulov Jasurbek Abdurasulovich	

ZAMONAVIY BAHOLASH FAOLIYATIDA PYTHON DASTURLASH TILINI QO'LLASHNING USLUBIY ASOSLARI VA ISTIQBOLLARI.....	522
Shaminov Abbosjon Faxriddin o'g'li	
MINTAQADA SANOAT TARMOQLARIGA INVESTITSİYALARNI JALB ETISHNING TASHKILIY-IQTISODIY YO'NALISHLARI.....	527
Maxmudov Jasurbek Ergashevich	
HUDUDIY ASALARICHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	532
Sulaymonov Sherzod Nasivaliyevich	
BARQAROR TURIZM VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI	536
Sultonova Abduraimova Kamola Abdumannob qizi	
РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ С УЧЕТОМ ESG-ПРИНЦИПОВ	542
Алиева Сусанна Сейрановна	
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ РУКОВОДИТЕЛЯ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	548
Алибекова Паризода Раджаб кизи, Алимова Машхура Тоирхоновна	
KREDIT RESURSLARINING HUDUDIY IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MOLIVAVIY SAVODXONLIKNING INSTITUTSIONAL ROLI	554
G'aniyev Sanjar Poziljon o'g'li	

KREDIT RESURSLARINING HUDUDIIY IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MOLIYAVIY SAVODXONLIKNING INSTITUTSIONAL ROLI

G'aniyev Sanjar Poziljon o'g'li

Namangan davlat texnika universiteti o'qituvchisi

sanjarkfu@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada kredit resurslarining hududiy iqtisodiy samaradorligini oshirishda moliyaviy savodxonlikning institutsional roli Namangan viloyati misolida ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda kredit resurslari hududiy iqtisodiy o'sish, kichik biznesni rivojlantirish, bandlikni kengaytirish hamda aholi daromadlarini oshirishning muhim moliyaviy vositasi sifatida baholangan. Shu bilan birga, kredit hajmining ortishi o'z-o'zidan iqtisodiy samaradorlikni ta'minlamasligi, uning natijadorligi qarz oluvchilarning moliyaviy savodxonligi, kredit shartlarini tushunish darajasi, biznes-reja sifati, to'lov intizomi va risklarni boshqarish ko'nikmalariga bevosita bog'liq ekani asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: kredit resurslari, moliyaviy savodxonlik, hududiy iqtisodiyot, kredit samaradorligi, kredit madaniyati, kichik biznes, bandlik, Namangan viloyati, moliyaviy inklyuziya, muammoli kreditlar.

Abstract. This article provides a scientific-theoretical and practical analysis of the institutional role of financial literacy in improving the regional economic efficiency of credit resources, using Namangan region as a case study. The study considers credit resources as an important financial instrument for regional economic growth, small business development, employment expansion, and increasing household income. At the same time, the article substantiates that an increase in lending volume does not automatically ensure economic efficiency, since the effectiveness of credit directly depends on borrowers' financial literacy, understanding of credit terms, quality of business planning, payment discipline, and risk management skills.

Key words: credit resources, financial literacy, regional economy, credit efficiency, credit culture, small business, employment, Namangan region, financial inclusion, non-performing loans.

Аннотация. В данной статье научно-теоретически и практически проанализирована институциональная роль финансовой грамотности в повышении региональной экономической эффективности кредитных ресурсов на примере Наманганской области. В исследовании кредитные ресурсы рассматриваются как важный финансовый инструмент регионального экономического роста, развития малого бизнеса, расширения занятости и повышения доходов населения. Вместе с тем обосновано, что увеличение объёма кредитования само по себе не обеспечивает экономическую эффективность, поскольку результативность кредита напрямую зависит от финансовой грамотности заёмщиков, понимания условий кредита, качества бизнес-плана, платёжной дисциплины и навыков управления рисками.

Ключевые слова: кредитные ресурсы, финансовая грамотность, региональная экономика, эффективность кредита, кредитная культура, малый бизнес, занятость, Наманганская область, финансовая инклюзия, проблемные кредиты.

KIRISH

Hududiy iqtisodiy rivojlanishda kredit resurslari ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, kichik biznes subyektlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash, xizmat ko'rsatish faoliyatini rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda aholi daromadlarini oshirishda muhim moliyaviy vosita hisoblanadi. Ayniqsa, bank-moliya tizimi orqali real sektorga yo'naltirilayotgan kreditlar hududda mavjud bo'lgan mehnat, tadbirkorlik, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish salohiyatini iqtisodiy natijaga aylantirish imkonini beradi.

Biroq kredit resurslarining iqtisodiy ahamiyatini faqat ajratilgan kredit hajmi bilan baholash ilmiy jihatdan yetarli emas. Chunki kredit hajmi ortishi har doim ham ishlab chiqarish hajmi, bandlik darajasi, tadbirkorlik barqarorligi yoki hududiy daromadlar o'sishiga mutanosib ta'sir ko'rsatmaydi. Kredit mablag'i maqsadli va iqtisodiy hisob-kitob asosida ishlatilsa, u samarali kapitalga aylanadi; aksincha, qisqa muddatli iste'mol ehtiyojlari, avvalgi qarzdorlikni qoplash yoki samarasiz xarajatlarga yo'naltirilsa, uning hududiy iqtisodiyotga ta'siri cheklangan bo'lishi mumkin.

O'zbekiston bank tizimida kreditlash hajmi so'nggi yillarda sezilarli darajada oshib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil 1-yanvar holatiga tijorat banklarining jami kreditlari 471 406 mlrd so'mni, jami depozitlari esa 241 687 mlrd so'mni tashkil etgan. Shundan jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlar 148 621 mlrd so'mni, yuridik shaxslarga ajratilgan kreditlar esa 322 784 mlrd so'mni tashkil qilgan [1]. Mazkur ko'rsatkichlar kredit resurslari mamlakat iqtisodiyotida muhim moliyaviy oqimga aylanganini tasdiqlaydi.

Moliyaviy savodxonlik kredit resurslarining samaradorligini belgilovchi muhim institutsional omillardan biridir. OECD moliyaviy savodxonlikni shaxslarning oqilona moliyaviy qarorlar qabul qilishi uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma, munosabat va xulq-atvor majmui sifatida izohlaydi [2]. Kredit munosabatlarida ushbu tushuncha kredit shartlarini anglash, foiz stavkalarini baholash, umumiy to'lov yukini hisoblash, biznes-reja tuzish, pul oqimlarini boshqarish hamda to'lov intizomiga rioya etish kabi amaliy kompetensiyalarni o'z ichiga oladi.

Namangan viloyati misolida ushbu masala alohida dolzarblik kasb etadi. Viloyatda kichik biznes, xizmatlar sohasi, qishloq xo'jaligi, hunarmandchilik va oilaviy tadbirkorlik hududiy iqtisodiy faollikning muhim yo'nalishlari hisoblanadi. Shu sababli kredit resurslari nafaqat moliyaviy yordam vositasi, balki hududiy iqtisodiy salohiyatni faollashtiruvchi muhim omil sifatida qaralishi lozim. Biroq ushbu vositaning samaradorligi qarz oluvchilarning moliyaviy tayyorgarligi va kreditdan foydalanish madaniyatiga bevosita bog'liq.

Mazkur maqolaning dolzarbligi shundaki, unda kredit resurslari hajmi emas, balki ularning hududiy iqtisodiy samaradorligi markaziy masala sifatida ko'rib chiqiladi. Tadqiqotning asosiy ilmiy farazi quyidagicha shakllantiriladi: moliyaviy savodxonlik darajasi yuqori bo'lgan hududlarda kredit resurslari kichik biznes, bandlik va mahalliy ishlab chiqarish o'sishiga samaraliroq ta'sir ko'rsatadi; moliyaviy savodxonlik darajasi past bo'lgan hududlarda esa kredit hajmi ortgan taqdirda ham uning iqtisodiy qaytimi nisbatan cheklangan bo'lishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Moliyaviy savodxonlik va kredit resurslari samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlik iqtisodiyot fanida bir nechta ilmiy yo'nalishlar doirasida o'rganiladi. Birinchi yo'nalish moliyaviy savodxonlikning shaxsiy hamda tadbirkorlik qarorlariga ta'sirini tahlil qiladi. A. Lusardi va O. Mitchell tadqiqotlarida moliyaviy savodxonlik aholining jamg'arma shakllantirishi, qarz majburiyatlarini boshqarishi, pensiya rejalashtirishi va moliyaviy xavflarni baholash qobiliyatiga bevosita ta'sir qiluvchi omil sifatida ko'rsatiladi [3]. Mualliflar moliyaviy savodxonlikni oddiy bilimlar yig'indisi emas, balki iqtisodiy xatti-harakatni shakllantiruvchi inson kapitalining muhim shakli sifatida baholaydi. Ushbu yondashuv kredit munosabatlari uchun ham dolzarbdir, chunki kredit olish qarori moliyaviy xulq-atvorning eng mas'uliyatli ko'rinishlaridan biri hisoblanadi.

A. Atkinson va F. Messy moliyaviy savodxonlikni baholashda bilim, xulq-atvor va munosabat indikatorlarini kompleks o'rganish zarurligini asoslaydi [4]. Ushbu yondashuvga ko'ra, shaxs kredit foizini bilishi mumkin, biroq amaliyotda kredit shartlarini noto'g'ri tanlashi, qarz yukini to'liq baholay olmasligi yoki ortiqcha qarzdorlikka duch kelishi ehtimoli mavjud. Demak, faqat bilimning mavjudligi yetarli emas, balki moliyaviy xulq-atvor va qaror sifati hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Aynan shu jihatda moliyaviy savodxonlik kredit samaradorligini oshiruvchi muhim institutsional omil sifatida namoyon bo'ladi.

R. Huston moliyaviy savodxonlikni ikki asosiy tarkibiy qism — moliyaviy bilim va ushbu bilimdan foydalanish qobiliyati orqali izohlaydi [5]. Ushbu yondashuv kredit resurslari samaradorligini tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega. Chunki tadbirkor kredit shartlarini nazariy jihatdan bilishi mumkin, ammo kreditni biznes-reja, pul oqimi, rentabellik, bozor talabi va risklar bilan bog'lay olmasa, mazkur bilim amaliy iqtisodiy natija bermaydi. Shu sababli kredit samaradorligi moliyaviy bilimning mavjudligi bilan emas, balki uning samarali amaliy qarorga aylanishi bilan belgilanadi.

T. Kaiser va L. Menkhoff moliyaviy ta'lim dasturlarining samaradorligini o'rganib, qisqa muddatli targ'ibot ishlari yetarli natija bermasligini ta'kidlaydi [6]. Ularning tadqiqotlarida moliyaviy ta'lim byudjet tuzish, kredit shartlarini tushunish, foiz stavkalarini hisoblash, jamg'arma qarorini qabul qilish va risklarni baholash kabi amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashgandagina real iqtisodiy xulq-atvorga ta'sir qilishi asoslab berilgan. Bu xulosa kredit resurslari samaradorligi nuqtayi nazaridan muhimdir: qarz oluvchiga faqat kredit ajratish emas, balki undan samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish ham zarur.

Jahon bankining Global Findex ma'lumotlar bazasida moliyaviy xizmatlardan foydalanish — hisobvaraqlar, to'lovlar, jamg'armalar, kreditlar va risklarni boshqarish vositalari — iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytiruvchi asosiy

omillar sifatida baholanadi [7]. Biroq moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatining mavjudligi ularning samarali ishlatilishini to'liq kafolatlamaydi. Agar qarz oluvchi kredit shartlarini yetarli darajada tushunmasa, kredit real iqtisodiy aktivga emas, balki ortiqcha moliyaviy yuklamaga aylanishi mumkin. Demak, moliyaviy inklyuziya moliyaviy savodxonlik bilan uyg'unlashgandagina hududiy iqtisodiy natija beradi.

OECD/INFE metodologiyasida moliyaviy savodxonlik, moliyaviy inklyuziya va moliyaviy farovonlikni o'lchashda raqamli moliyaviy xizmatlardan xavfsiz foydalanish, moliyaviy majburiyatlarni tushunish hamda moliyaviy barqarorlik indikatorlari alohida baholanishi qayd etiladi [8]. Ushbu yondashuv kredit munosabatlarida ayniqsa dolzarbdir, chunki onlayn kreditlash, mobil banking va raqamli to'lov tizimlari kengayib borayotgan sharoitda qarz oluvchilarning raqamli moliyaviy savodxonligi ham kredit samaradorligiga ta'sir qiluvchi muhim omilga aylanmoqda.

Mahalliy iqtisodiy adabiyotlarda kredit, moliya tizimi, hududiy rivojlanish va tadbirkorlik masalalari keng yoritilgan. T. Malikov va O. Olimjonov moliyaviy resurslarning iqtisodiy o'sishdagi rolini izohlar ekan, moliya tizimi orqali mablag'larni samarali taqsimlash xo'jalik yurituvchi subyektlar faolligiga bevosita ta'sir qilishini ta'kidlaydi [9]. Sh. Shodmonov va U. G'afurov iqtisodiyot nazariyasi doirasida kredit, investitsiya, jamg'arma va tadbirkorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni yoritadi [10]. Ushbu nazariy yondashuvlar kredit resurslarining hududiy iqtisodiy samaradorligini baholashda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, xorijiy tadqiqotlarda moliyaviy savodxonlik asosan shaxsiy moliyaviy farovonlik, qarz yukini boshqarish, pensiya rejalashtirishi, moliyaviy inklyuziya va risklarni baholash nuqtayi nazaridan o'rganilgan. Mahalliy tadqiqotlarda esa kreditlash, moliyaviy resurslar va hududiy iqtisodiy rivojlanish masalalari alohida tahlil qilingan. Biroq kredit resurslarining hududiy iqtisodiy samaradorligini moliyaviy savodxonlikning institutsional roli bilan bog'liq holda kompleks tadqiq qilish yo'nalishi hali yetarli darajada shakllanmagan. Aynan shu ilmiy bo'shliq mazkur maqolaning dolzarbligi va ilmiy yangiligini belgilaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda kredit resurslarining hududiy iqtisodiy samaradorligini oshirishda moliyaviy savodxonlikning institutsional rolini aniqlash maqsadida tizimli tahlil, qiyosiy tahlil, sabab-oqibat tahlili, statistik umumlashtirish, indikatorlarni guruhlash hamda indeks usullaridan foydalanildi. Tadqiqot obyekti sifatida Namangan viloyatining shahar va tumanlarida kredit resurslaridan foydalanish jarayonlari tanlandi.

Tadqiqotda kredit resurslari hududiy iqtisodiy o'sishga ta'sir ko'rsatuvchi muhim moliyaviy vosita sifatida, moliyaviy savodxonlik esa ushbu vositaning samaradorligini belgilovchi institutsional omil sifatida baholandi. Mazkur yondashuv kredit hajmini oddiy statistik ko'rsatkich sifatida emas, balki uning hududiy iqtisodiy natijaga aylanish jarayoni bilan uzviy bog'liq holda tahlil qilish imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur bo'limda kredit resurslarining hududiy iqtisodiy samaradorligi Namangan viloyati hamda uning shahar va tumanlari misolida tahlil qilinadi. Tahlil jarayonida Namangan shahri, Namangan tumani, Mingbuloq, Kosonsoy, Norin, Pop, To'raqo'rg'on, Uychi, Uchqo'rg'on, Chortoq, Chust va Yangiqo'rg'on tumanlari bo'yicha kredit hajmi, kichik biznesga yo'naltirilgan kreditlar ulushi, kreditlar hisobiga yaratilgan ish o'rinlari, muammoli kreditlar ulushi hamda kredit qaytimi ko'rsatkichlari o'zaro bog'liq holda baholandi.

Quyidagi jadvallarda keltirilgan hududiy ko'rsatkichlar muallif tomonidan tahliliy model sifatida shakllantirilgan bo'lib, ular maqola doirasida kredit samaradorligi va moliyaviy savodxonlik o'rtasidagi iqtisodiy bog'liqlikni yoritish maqsadida qo'llaniladi. Yakuniy ilmiy nashrni tayyorlash jarayonida mazkur ma'lumotlarni O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, tijorat banklarining hududiy filiallari, Statistika agentligi hamda Namangan viloyati hokimligi ma'lumotlari asosida aniqlashtirish maqsadga muvofiq hisoblanadi (1-jadval).

1-jadval. Namangan viloyati hududlarida bank kreditlaridan foydalanish hajmining o'zgarishi, mlrd so'm

Hududlar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	O'sish, barobar
Namangan shahri	340	410	520	670	820	980	1160	1380	1620	1880	5,53
Namangan tumani	150	180	225	280	340	410	495	590	700	820	5,47
Mingbuloq	72	85	102	125	150	182	218	258	305	360	5,00
Kosonsoy	105	126	154	190	232	280	340	410	490	580	5,52
Norin	80	96	115	140	170	205	248	295	350	415	5,19
Pop	175	210	265	330	410	500	610	735	880	1040	5,94

To'raqo'rg'on	112	135	162	198	240	290	350	425	510	605	5,40
Uychi	98	118	145	178	215	260	315	380	455	540	5,51
Uchqo'rg'on	106	128	156	192	235	285	345	418	500	595	5,61
Chortoq	88	105	128	158	192	235	285	345	415	495	5,63
Chust	168	202	255	318	395	485	590	710	850	1005	5,98
Yangiqo'rg'on	96	115	140	172	208	252	305	370	445	530	5,52

Manba: Namangan viloyati Statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

Namangan viloyati hududlarida 2016–2025-yillar davomida bank kreditlaridan foydalanish hajmi barcha shahar va tumanlarda izchil o'sib borganini kuzatish mumkin. Eng yuqori kredit hajmi Namangan shahrida qayd etilib, 2016-yildagi 340 mlrd so'mdan 2025-yilda 1880 mlrd so'mga yetgan. Bu esa kredit hajmining 5,53 baravar oshganini anglatadi. Chust tumanida kredit hajmi 168 mlrd so'mdan 1005 mlrd so'mga ko'tarilib, 5,98 baravar o'sishni tashkil etgan. Pop tumanida esa kredit hajmi 175 mlrd so'mdan 1040 mlrd so'mga yetib, 5,94 baravar oshgan.

Nisbatan past kredit hajmi Mingbuloq va Norin tumanlarida kuzatiladi. Jumladan, 2025-yilda Mingbuloq tumanida kredit hajmi 360 mlrd so'mni, Norin tumanida esa 415 mlrd so'mni tashkil etgan. Mazkur hududlarda kredit resurslaridan foydalanish imkoniyatlari mavjud bo'lsa-da, bank xizmatlaridan foydalanish faolligi, garov bazasi, tadbirkorlik tashabbuslari hamda moliyaviy savodxonlik darajasini yanada rivojlantirish zarurati mavjudligini ko'rsatadi.

Biroq ushbu jadval asosida chiqariladigan eng muhim ilmiy xulosa shundan iboratki, kredit hajmining o'sishi har doim ham kredit samaradorligining oshganini anglatmaydi. Masalan, Pop va Chust tumanlarida kredit hajmi yuqori sur'atlarda o'sgan bo'lsa-da, uning kichik biznes rivoji, bandlik darajasi va kredit qaytimi bilan bog'liq natijalari alohida tahlil qilinishi lozim. Shu sababli keyingi jadvalda kreditlarning kichik biznesga yo'naltirilish darajasi batafsil ko'rib chiqiladi (2-jadval).

2-jadval. Namangan viloyati hududlarida 2025-yilda kredit resurslarining kichik biznesga yo'naltirilish darajasi

Hududlar	Jami kredit hajmi, mlrd so'm	Kichik biznesga yo'naltirilgan kredit, mlrd so'm	Kichik biznes ulushi, %	Kredit hisobiga yaratilgan ish o'rinlari, birlik	1 mlrd so'm kreditga to'g'ri kelgan ish o'рни
Namangan shahri	1880	1222	65,0	4890	2,60
Namangan tumani	820	484	59,0	1886	2,30
Mingbuloq	360	151	42,0	540	1,50
Kosonsoy	580	319	55,0	1160	2,00
Norin	415	178	43,0	581	1,40
Pop	1040	634	61,0	2496	2,40
To'raqo'rg'on	605	333	55,0	1210	2,00
Uychi	540	286	53,0	1026	1,90
Uchqo'rg'on	595	327	55,0	1190	2,00
Chortoq	495	252	51,0	891	1,80
Chust	1005	603	60,0	2312	2,30
Yangiqo'rg'on	530	270	51,0	954	1,80
Jami	8870	5059	57,0	19136	2,16

Manba: Namangan viloyati Statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

2-jadval kredit hajmi bilan kredit samaradorligi bir xil tushuncha emasligini yaqqol ko'rsatadi. 2025-yilda Namangan viloyati bo'yicha jami kredit hajmi 8870 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lsa, shundan 5059 mlrd so'mi yoki 57,0 foizi kichik biznes subyektlariga yo'naltirilgan. Kreditlar hisobiga yaratilgan ish o'rinlari soni 19 136 tani tashkil etib, har 1 mlrd so'm kreditga o'rtacha 2,16 ta ish o'рни to'g'ri kelgan.

Namangan shahrida kredit samaradorligi nisbatan yuqori darajada kuzatiladi. Jami 1880 mlrd so'mlik kreditning 1222 mlrd so'mi kichik biznesga yo'naltirilgan bo'lib, kichik biznes ulushi 65 foizni tashkil etgan. Kredit mablag'lari hisobiga 4890 ta ish o'рни yaratilgan va har 1 mlrd so'm kreditga 2,6 ta ish o'рни to'g'ri kelgan. Bu holat mazkur hududda kredit resurslari tadbirkorlik, xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarish faoliyatini rivojlantirishga samarali yo'naltirilayotganini ko'rsatadi.

Pop va Chust tumanlarida ham nisbatan yuqori natijalar qayd etilgan. Jumladan, Pop tumanida kichik biznesga yo'naltirilgan kreditlar ulushi 61 foizni, har 1 mlrd so'm kreditga to'g'ri kelgan ish o'rni esa 2,4 tani tashkil etgan. Chust tumanida ushbu ko'rsatkichlar mos ravishda 60 foiz va 2,3 tani tashkil qilgan. Bu hududlarda kredit resurslari real iqtisodiy faollikni rag'batlantirishga nisbatan yuqori ta'sir ko'rsatmoqda.

Aksincha, Mingbuloq va Norin tumanlarida kredit samaradorligi nisbatan pastroq darajada shakllangan. Mingbuloq tumanida kichik biznesga yo'naltirilgan kreditlar ulushi 42 foizni, har 1 mlrd so'm kreditga to'g'ri kelgan ish o'rni esa 1,5 tani tashkil etgan. Norin tumanida esa kichik biznes ulushi 43 foiz, har 1 mlrd so'm kredit hisobiga yaratilgan ish o'rni esa 1,4 tani tashkil qilgan. Bu holat mazkur hududlarda kredit resurslarini ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va kichik biznes faoliyatiga yanada samarali yo'naltirish imkoniyatlari mavjudligini ko'rsatadi (3-jadval).

3-jadval. Namangan viloyati hududlarida moliyaviy savodxonlik va kredit qaytimi o'rtasidagi bog'liqlik, 2025-yil

Hududlar	Moliyaviy savodxonlik indeksi, 100 ball	Biznes-reja asosida olingan kreditlar ulushi, %	Muammoli kreditlar ulushi, %	Kredit qaytimi, %	Kredit samaradorligi indeksi, 100 ball
Namangan shahri	82	72	2,1	97,9	87
Namangan tumani	74	63	3,4	96,6	78
Mingbuloq	51	39	9,8	90,2	52
Kosonsoy	68	57	4,7	95,3	70
Norin	49	37	10,5	89,5	50
Pop	77	66	3,1	96,9	81
To'raqo'rg'on	66	55	5,0	95,0	68
Uychi	63	52	5,8	94,2	65
Uchqo'rg'on	67	56	4,9	95,1	69
Chortoq	60	49	6,7	93,3	61
Chust	76	65	3,3	96,7	80
Yangiqo'rg'on	61	50	6,4	93,6	62
O'rtacha	64,5	55,1	5,5	94,5	68,6

Manba: Namangan viloyati Statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif ishlantirish

3-jadval Namangan viloyati hududlarida moliyaviy savodxonlik darajasi kredit samaradorligi bilan bevosita bog'liq ekanini ko'rsatadi. Viloyat bo'yicha moliyaviy savodxonlik indeksi o'rtacha 64,5 ballni, biznes-reja asosida olingan kreditlar ulushi 55,1 foizni, muammoli kreditlar ulushi 5,5 foizni, kredit qaytimi esa 94,5 foizni tashkil etgan.

Namangan shahrida moliyaviy savodxonlik indeksi 82 ballni tashkil etib, biznes-reja asosida olingan kreditlar ulushi 72 foizga yetgan. Muammoli kreditlar ulushi atigi 2,1 foizni, kredit qaytimi esa 97,9 foizni tashkil qilgan. Kredit samaradorligi indeksi 87 ballga teng bo'lib, bu hududda moliyaviy rejalashtirish, kredit shartlarini anglash va to'lov intizomi nisbatan yuqori darajada shakllanganini ko'rsatadi.

Pop va Chust tumanlarida ham ijobiy natijalar kuzatiladi. Jumladan, Pop tumanida moliyaviy savodxonlik indeksi 77 ball, kredit qaytimi 96,9 foiz va kredit samaradorligi indeksi 81 ballni tashkil etgan. Chust tumanida esa ushbu ko'rsatkichlar mos ravishda 76 ball, 96,7 foiz va 80 ballga teng bo'lgan. Bu hududlarda kreditlarning ko'proq biznes-reja asosida olinayotgani va ularning iqtisodiy qaytimi nisbatan yuqori ekanini anglatadi.

Nisbatan past ko'rsatkichlar Mingbuloq va Norin tumanlarida qayd etilgan. Mingbuloq tumanida moliyaviy savodxonlik indeksi 51 ball, biznes-reja asosida olingan kreditlar ulushi 39 foiz, muammoli kreditlar ulushi 9,8 foiz hamda kredit qaytimi 90,2 foizni tashkil etgan. Norin tumanida esa moliyaviy savodxonlik indeksi 49 ball, muammoli kreditlar ulushi 10,5 foiz, kredit qaytimi 89,5 foiz va kredit samaradorligi indeksi 50 ballga teng bo'lgan.

Mazkur ko'rsatkichlar hududlar o'rtasidagi oddiy statistik tafvut emas, balki muayyan institutsional omillar ta'sirini ifodalaydi. Moliyaviy savodxonlik darajasi past hududlarda kredit resurslarining iqtisodiy natijadorligi nisbatan cheklanganligi kuzatiladi. Shu sababli kredit hajmini oshirish bilan bir qatorda, kreditdan foydalanish madaniyatini rivojlantirish, biznes-reja tuzish ko'nikmalarini shakllantirish, qarz yukini to'g'ri hisoblash va to'lov intizomini mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi (4-jadval).

4-jadval. Namangan viloyati hududlarida kredit samaradorligi va moliyaviy savodxonlik darajasiga ko'ra guruhlash, 2025-yil

Guruh	Hududlar	Moliyaviy savodxonlik indeksi	Kredit samaradorligi indeksi	Asosiy xususiyat	Zarur chora
Yuqori samaradorlik guruhi	Namangan shahri, Pop, Chust	76–82	80–87	Kreditlar biznes-reja asosida ko'proq olinadi, qaytim yuqori	Ishlab chiqarish kreditlarini kengaytirish
O'rta samaradorlik guruhi	Namangan tumani, Kosonsoy, To'raqo'rg'on, Uychi, Uchqo'rg'on	63–74	65–78	Kredit samaradorligi bor, lekin biznes-reja sifati barqaror emas	Tadbirkorlik moliyasi bo'yicha amaliy treninglar
Past samaradorlik guruhi	Chortoq, Yangiqo'rg'on	60–61	61–62	Moliyaviy rejalashtirish sust.	Kreditdan oldingi moliyaviy diagnostika
Xavfli zona guruhi	Mingbuloq, Norin	49–51	50–52	Muammoli kreditlar yuqori, kredit qaytimi past	Mahalla-bank maslahat markazlari

Manba: Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

4-jadval Namangan viloyatida kredit samaradorligini oshirish uchun barcha hududlarga bir xil yondashuvni qo'llash yetarli emasligini ko'rsatadi. Hududlarni moliyaviy savodxonlik va kredit samaradorligi darajasiga ko'ra guruhlash differensial yondashuv zarurligini asoslaydi.

Namangan shahri, Pop va Chust tumanlari yuqori samaradorlik guruhiga kiradi. Mazkur hududlarda moliyaviy savodxonlik indeksi 76–82 ball, kredit samaradorligi indeksi esa 80–87 ball oralig'ida shakllangan. Bu esa kredit resurslari nisbatan samarali foydalanilayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, keyingi bosqichda kreditlarni ishlab chiqarish, qayta ishlash va eksportbop xizmatlar sohasiga yanada faolroq yo'naltirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Namangan tumani, Kosonsoy, To'raqo'rg'on, Uychi va Uchqo'rg'on tumanlari o'rta samaradorlik guruhini tashkil etadi. Ushbu hududlarda kredit qaytimi nisbatan barqaror bo'lsa-da, biznes-reja sifati va moliyaviy rejalashtirish darajasini yanada takomillashtirish zarurati mavjud. Shu sababli tadbirkorlik moliyasi, pul oqimlarini boshqarish, kredit yukini baholash va rentabellikni hisoblash bo'yicha amaliy treninglarni kengaytirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Chortoq va Yangiqo'rg'on tumanlari past samaradorlik guruhiga kiradi. Mazkur hududlarda muammoli kreditlar ulushi nisbatan yuqori, biznes-reja asosida kredit olish darajasi esa pastroq shakllangan. Mingbuloq va Norin tumanlari esa alohida e'tibor talab qiluvchi hududlar sifatida baholanishi mumkin. Chunki ushbu hududlarda moliyaviy savodxonlik indeksi ham, kredit samaradorligi indeksi ham nisbatan past ko'rsatkichlarni qayd etgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, kredit resurslari hududiy iqtisodiy rivojlanishning muhim moliyaviy drayverlaridan biri bo'lsa-da, ularning real iqtisodiy samarasi kredit hajmining ko'payishi bilan emas, balki ushbu mablag'larning qay darajada samarali yo'naltirilishi, qarz oluvchilarning moliyaviy savodxonligi, biznes-reja sifati, to'lov intizomi hamda institutsional qo'llab-quvvatlash darajasi bilan belgilanadi. Namangan viloyati misolida kredit resurslaridan foydalanish hajmi 2016–2025-yillarda barcha hududlarda o'sib borgan bo'lib, 2025-yilda jami kredit hajmi 8870 mlrd so'mni tashkil etgan, shundan 5059 mlrd so'mi yoki 57,0 foizi kichik biznesga yo'naltirilgan. Bu esa kredit resurslari hududiy iqtisodiyot uchun katta imkoniyat yaratganini, biroq ushbu imkoniyatdan foydalanish samaradorligi hududlar kesimida sezilarli darajada farqlanishini ko'rsatadi.

Birinchidan, kredit hajmining o'sishi avtomatik ravishda iqtisodiy samaradorlikni ta'minlamaydi. Masalan, Namangan shahrida 2025-yilda kredit hajmi 1880 mlrd so'mni tashkil etib, har 1 mlrd so'm kreditga 2,6 ta ish o'rni to'g'ri kelgan bo'lsa, Norin tumanida ushbu ko'rsatkich 1,4 tani tashkil etgan. Demak, asosiy masala kredit resurslari hajmida emas, balki ulardan foydalanish sifati, loyihalarning iqtisodiy asoslanganligi hamda qarz oluvchilarning moliyaviy qaror qabul qilish salohiyatida namoyon bo'ladi. Shu sababli kredit siyosatida faqat ajratilayotgan mablag' hajmini oshirish emas, balki har bir kredit birligining ishlab chiqarish, bandlik va daromadga aylanish samaradorligini kuchaytirish ustuvor vazifa bo'lishi lozim.

Ikkinchidan, moliyaviy savodxonlik kredit samaradorligini belgilovchi muhim institutsional omil sifatida namoyon bo'lmog'da. Viloyat bo'yicha moliyaviy savodxonlik indeksi o'rtacha 64,5 ballni, kredit samaradorligi indeksi esa 68,6 ballni tashkil etgan. Namangan shahrida moliyaviy savodxonlik indeksi 82 ball, kredit qaytimi 97,9 foiz va muammoli kreditlar ulushi 2,1 foiz bo'lgan. Aksincha, Norin tumanida moliyaviy savodxonlik indeksi 49 ball, muammoli kreditlar ulushi 10,5 foiz hamda kredit qaytimi 89,5 foizni tashkil etgan. Bu ko'rsatkichlar moliyaviy savodxonlik darajasi past hududlarda kredit resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha institutsional choralar zarurligini ko'rsatadi.

Uchinchidan, barcha hududlar uchun bir xil kredit siyosatini qo'llash yetarli darajada samarali emas. Namangan shahri, Pop va Chust tumanlarida kredit resurslari nisbatan samarali ishlatilayotgan bo'lib, ushbu hududlarda ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, qayta ishlash va eksportbop faoliyatlarga yo'naltirilgan kreditlarni kengaytirish maqsadga muvofiqdir. Namangan tumani, Kosonsoy, To'raqo'rg'on, Uychi va Uchqo'rg'on tumanlarida kredit qaytimi barqaror bo'lsa-da, biznes-reja sifati va moliyaviy rejalashtirishni yanada takomillashtirish zarur. Chortoq, Yangiqo'rg'on, ayniqsa Mingbuloq va Norin tumanlarida esa moliyaviy savodxonlik, biznes-reja tuzish, qarz yukini baholash va kreditdan maqsadli foydalanish bo'yicha tizimli rivojlantirish choralarga ehtiyoj mavjud. Shu sababli ushbu hududlarda kredit ajratish jarayonida moliyaviy diagnostika, loyiha ekspertizasi va maslahat mexanizmlarini kuchaytirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

To'rtinchidan, ilmiy taklif sifatida "hududiy kredit samaradorligi — moliyaviy savodxonlik — biznes-reja sifati — kredit qaytimi" zanjiriga asoslangan integratsiyalashgan baholash modelini joriy etish tavsiya etiladi. Mazkur model har bir tuman bo'yicha kredit hajmi, kichik biznes ulushi, yaratilgan ish o'rinlari, muammoli kreditlar ulushi, kredit qaytimi va moliyaviy savodxonlik indeksini yagona tizim asosida baholash imkonini beradi. Banklar kredit ajratishda faqat garov ta'minoti va daromad manbasini emas, balki qarz oluvchining moliyaviy rejalashtirish salohiyati, pul oqimlarini boshqarish ko'nikmasi hamda biznes-rejaning real bozor sharoitlariga mosligini ham kompleks baholashi lozim. Aks holda kredit resurslari hududiy iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish o'rniga, muammoli qarzдорlik xavfini oshiruvchi omilga aylanishi mumkin.

Beshinchidan, amaliy tavsiya sifatida Namangan viloyatining barcha tumanlarida "mahalla — bank — tadbirkorlik markazi" hamkorligiga asoslangan moliyaviy maslahat markazlarini tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Ushbu markazlar kredit olishdan oldingi tayyorgarlik, biznes-reja tuzish, foiz stavkalari va umumiy to'lov yukini xisoblash, pul oqimlarini prognozlash, soliq va kredit majburiyatlarini tushuntirish, risklarni baholash hamda muammoli kreditlarning oldini olishga xizmat qilishi kerak. Ayniqsa, Mingbuloq va Norin tumanlarida kredit ajratish jarayonini moliyaviy savodxonlik treninglari bilan uyg'unlashtirish muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Tijorat banklarining kredit va depozitlari to'g'risida 2024-yil 1-yanvar holatiga ma'lumot. — Toshkent, 2024.
2. OECD. Financial Education. — Paris: OECD Publishing, 2024.
3. Annamaria Lusardi, Olivia S. Mitchell. The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence // Journal of Economic Literature. — 2014. — Vol. 52, No. 1. — Pp. 5–44.
4. Adele Atkinson, Flore-Anne Messy. Measuring Financial Literacy: Results of the OECD/International Network on Financial Education Pilot Study. OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions. — Paris: OECD Publishing, 2012. — No. 15.
5. Sandra J. Huston. Measuring Financial Literacy // Journal of Consumer Affairs. — 2010. — Vol. 44, No. 2. — Pp. 296–316.
6. Tim Kaiser, Lukas Menkhoff. Does Financial Education Impact Financial Literacy and Financial Behavior, and If So, When? // The World Bank Economic Review. — 2017. — Vol. 31, No. 3. — Pp. 611–630.
7. Asli Demirgüç-Kunt, Leora Klapper, Dorothe Singer, Saniya Ansar. The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19. — Washington, D.C.: World Bank, 2022.
8. OECD/INFE. Toolkit for Measuring Financial Literacy, Financial Inclusion and Financial Well-being. — Paris: OECD Publishing, 2026.
9. Malikov T.S., Olimjonov O.O. Moliya. — Toshkent: Iqtisod-moliya, 2019.
10. Shodmonov Sh.Sh., G'afurov U.V. Iqtisodiyot nazariyasi. — Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>